

ФИЛОСОФИЯ КАК ФОРМА МИРОВОЗЗРЕНИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ

Научный руководитель: Доцент кафедры Общественных наук ТГМУ

Умирзакова Наргиза Акмаловна,

Дадабаева Амина, студентка 1-курса

Ташкентского государственного медицинского университета

Аннотация. В данной работе рассмотрена роль и место философии в развитии современной медицины. Показано, что медицина не может существовать только как совокупность научных знаний и технологий, так как её главным объектом познания и высшей ценностью является человек. Особое внимание уделяется диалектике философии и медицины, а также этическим аспектам врачебной деятельности и ответственности врача перед пациентом и обществом. Исследовано, что философское мышление помогает врачу сохранить гуманность, моральные ориентиры и осознанный подход к своей профессии.

Ключевые слова: философия, медицина, мировоззрение, этика, ответственность врача, диалектика, пациент, здоровье.

Annotatsiya. Ushbu ishda zamonaviy tibbiyot rivojida falsafiyaning o'рни va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tibbiyot faqat ilmiy bilimlar va texnologiyalar majmui sifatida mavjud bo'la olmasligi, chunki uning asosiy bilish obyekti va eng oliy qadriyati inson ekanligi ko'rsatib beriladi. Falsafa va tibbiyot dialektikasiga, shuningdek, shifokorlik faoliyatining axloqiy jihatlariga hamda shifokorning bemor va jamiyat oldidagi mas'uliyatiga alohida e'tibor qaratiladi. Falsafiy tafakkur shifokorga insonparvarlikni saqlash, axloqiy mezonlarga amal qilish va o'z kasbiga ongli yondashishda yordam berishi isbotlanadi.

Kalit so'zlar: falsafa, tibbiyot, dunyoqarash, axloq (etika), shifokor mas'uliyati, dialektika, bemor, sog'liq.

Abstract: This paper examines the role of philosophy in the development of modern medicine. It is shown that medicine cannot exist only as a set of scientific knowledge and technologies, since its main value is the human being. Special attention is paid to the relationship between philosophy and medicine, as well as to ethical aspects of medical practice and the responsibility of the physician to the patient and society. It

has been studied that philosophical thinking helps physicians maintain humanity, moral compass, and a conscious approach to their profession.

Keywords: philosophy, medicine, worldview, ethics, physician responsibility, dialectics, patient, health.

Введение

В эпоху научных перемен современная медицина развивается быстрыми темпами. Появляются новые методы диагностики, высокотехнологичное оборудование и инновационные способы лечения. Однако, несмотря на научно-технический прогресс, медицина остаётся областью, напрямую связанной с человеческой жизнью, здоровьем и судьбой. Именно поэтому медицина нуждается не только в биологических и клинических знаниях, но и в философском осмыслении своей деятельности. Мы полагаем, что философия играет важную роль в формировании мировоззрения врача, помогая ему осознать ценность человеческой жизни и ответственность за принимаемые решения. Без философского подхода медицина может превратиться в механическую систему, где теряется индивидуальный подход к пациенту. В связи с этим актуальным становится вопрос о взаимосвязи философии и современной медицины.

Философия представляет собой особую форму мировоззрения, которая помогает человеку осмыслить окружающий мир, своё место в нём и смысл своей деятельности. Она формирует общие принципы мышления, ценности и идеалы, которыми человек руководствуется в жизни. Для врача философское мировоззрение особенно важно, так как его профессия связана с принятием сложных решений, от которых зависит здоровье и жизнь других людей. Мы уверены, что философия учит врача видеть в пациенте не просто объект лечения, а личность со своими чувствами, страхами и надеждами. Это позволяет выстроить доверительные отношения между врачом и пациентом, которое является важным условием успешного лечения. Таким образом, философия закладывает гуманистическую основу медицинской деятельности.

Связь философии и медицины проявляется в понимании человека как целостного существа, объединяющего физическое, психологическое и духовное начала. Современная медицина всё чаще обращается к этому целостному подходу, осознавая, что лечение болезни невозможно без учёта внутреннего состояния пациента. Важно знать, что философия помогает медицине ответить на вопросы, которые выходят за рамки чисто научного знания: что такое здоровье, где граница между жизнью и смертью, допустимо ли вмешательство в естественные процессы организма. Именно философия позволяет критически осмыслить

достижения медицинской науки и определить границы допустимого. В связи с этим философия становится неотъемлемой частью развития современной медицины.

Логическим продолжением связи философии и медицины являются этические аспекты врачебной деятельности. Медицинская этика основывается на философских принципах гуманизма, ответственности и уважения к личности. Она регулирует отношения между врачом и пациентом, а также определяет моральные нормы поведения медицинского работника. Как по мне, этика в медицине особенно важна в условиях развития новых технологий, таких как трансплантология, генетика и искусственный интеллект. Врач должен не только обладать профессиональными знаниями, но и уметь оценивать последствия своих действий с моральной точки зрения. Таким образом, философские идеи напрямую формируют этические нормы медицины.

С освоением философских знаний и размышлений начнется формирование и развитие чувства ответственности врача за жизнь и здоровье пациента. Этические принципы, имеющие философский корень, тесно связаны с ответственностью врача. Врач несёт ответственность не только за качество лечения, но и за психологическое состояние пациента, сохранение врачебной тайны и уважение человеческого достоинства. Эта ответственность имеет философское основание, так как связана с пониманием ценности человеческой жизни. Важно понимать, что осознание ответственности делает врача не просто специалистом, но и морально зрелой личностью. Философия помогает врачу осмыслить границы своих действий и научиться принимать решения в сложных и неоднозначных ситуациях. Следовательно, ответственность врача является результатом философского и этического осмысления медицинской деятельности.

Заключение. Таким образом, философия и современная медицина находятся в тесной взаимосвязи. Философия формирует мировоззрение врача, определяет гуманистические ценности и служит основой медицинской этики. Через философское осмысление медицины раскрываются такие важные понятия, как ответственность врача, уважение к личности пациента и смысл медицинской профессии. Следует полагать, что без философии медицина утрачивает свою человечность и превращается в технический процесс. Поэтому философия играет важную роль в развитии современной медицины, помогая сохранить её главную цель — служение человеку.

Список использованной литературы

1. Спиркин А. Г. Основы философии. — М., 2019.
2. Канке В. А. Философия. Учебное пособие. — М., 2020.
3. Петров Ю. А. Медицинская этика и ответственность врача. — М., 2018.
4. Фролов И. Т. Философия и проблемы медицины. — М., 2017.
5. Umirzakova N.A. Shifokor va bemor munosabatlarida tibbiy gumanistikaning ahamiyati. SCHOLAR, 3(3), 2025. B.136-139.
6. Умирзакова Н.А. Вопросы философии и медицины: диалектическая взаимосвязь. Talabalar tibbiyo't ilmining zamonaviy yutuqlari/ kuni. // V-talabalar xalaro ilmiy-amaliy konferensiyasi. Tezislari to'plami. // 24 aprel. 2025. –Toshkent. B.124-125. <https://check.ijro.uz/d/ID07113436>
7. Умирзакова Н.А. Axiological function of bioethics in the context of optimization of medical education / Фалсафа ва ҳаёт”.- 2023. №4 (23). - Б.24-30.
8. Умирзакова Н.А. Значение изучения биоэтики в формировании профессиональной компетентности у студентов медицинских ВУЗов. Научные исследования XXI века. №5 (7) 2020. Нефтекамск. Россия. 2020. стр. 140- 144.
9. Умирзакова Н.А. Гуманизм как основа медицины. // SCHOLAR, 3(4), 2025. С.68–72.
10. Умирзакова Н.А. Биоэтиканинг пайдо бўлиши, фан сифатида шаклланиши ва ўрганадиган муаммоларининг фалсафий-методологик таҳлили // Фалсафа ва ҳаёт. – Тошкент, 2020. - №1(8). - Б. 56-69.
11. Умирзакова Н.А. Жамият ҳаёти ва медицинализация // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2021. -№1. - Б. 118-121.
12. Умирзакова Н.А. The impact of philosophical thinking on new approaches in medicine.// SCHOLAR, 3(5), ISSN: 2181-4147, 2025. 3(5), P.34–37.
13. Umirzakova N.A. Bioetika fanining insonparvarlashtirish paradigmasi - tibbiy ta'limni optimallashtirish mexanizmi sifatida // O'zMU XABARLARI. - 2025. 1/ 4 /1. - B.375-377.